

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА

О'ZBEKISTON MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISH TIZIMIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

¹Хайдарова Нигинахон
Шухрат кизи

¹Tashkent International University.

ORCID: 0009-0003-2962-3228, E-mail: nigina_love@mail.ru

Аннотация Annotatsiya

Рус. - В статье рассматривается роль финансовых технологий в системе развития финансового рынка Узбекистана в условиях цифровой трансформации экономики. Проанализированы основные направления внедрения FinTech и их влияние на ключевые сегменты финансового рынка. На основе сопоставления международной практики и национальных особенностей выявлены факторы, сдерживающие и стимулирующие развитие финансовых технологий. Сделан вывод о значительном потенциале FinTech для повышения эффективности, финансовой инклюзии и устойчивости финансового рынка Узбекистана.

Uzb. - Maqolada iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi sharoitida O'zbekiston moliya bozorini rivojlantirish tizimida moliyaviy texnologiyalarning roli ko'rib chiqilgan. FinTechni joriy etishning asosiy yo'nalishlari va ularning moliya bozorining muhim segmentlariga ta'siri tahlil qilingan. Xalqaro tajriba va milliy xususiyatlar solishtirilgan holda, moliyaviy texnologiyalar rivojlanishini cheklovchi va rag'batlantiruvchi omillar aniqlangan. FinTechning moliya bozorining samaradorligini oshirish, moliyaviy inklyuziya va barqarorlikni mustahkamlashdagi salohiyati borasida ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Ключевые слова: Kalit so'zlar:

❖ *финансовые технологии, FinTech, финансовый рынок, цифровизация, финансовая инклюзия, инвестиции.*

❖ *moliyaviy texnologiyalar, FinTech, moliya bozori, raqamlashtirish, moliyaviy inklyuziya, investitsiyalar.*

Введение.

Цифровые технологии способствуют повышению трансформационных В условиях глобальной цифровизации финансовые технологии (FinTech) становятся одним из ключевых факторов трансформации финансовых рынков, оказывая существенное влияние на формы предоставления финансовых услуг, инфраструктуру рынка и поведение его участников. Использование цифровых платформ, мобильных платежей, онлайн-кредитования, технологий больших данных

и искусственного интеллекта способствует повышению доступности финансовых услуг, снижению транзакционных издержек и росту эффективности финансовых операций.

Для Республики Узбекистан развитие финансовых технологий приобретает особую актуальность в контексте проводимых экономических реформ и модернизации финансового рынка. В последние годы в стране реализуются меры, направленные на цифровизацию банковского сектора, развитие безналичных

расчетов, расширение электронных платежных систем и внедрение инновационных финансовых сервисов. Эти процессы формируют новые возможности для повышения финансовой инклюзии, стимулирования предпринимательства и укрепления устойчивости финансового рынка.

В то же время активное внедрение финансовых технологий сопровождается возникновением новых вызовов и рисков, включая операционные, кибернетические и регуляторные риски, что требует формирования сбалансированного подхода к развитию FinTech в системе финансового рынка. Эффективная интеграция финансовых технологий возможна лишь при условии совершенствования институциональной среды, нормативно-правового регулирования и механизмов финансового надзора.

Несмотря на растущий интерес к проблематике FinTech, вопросы их роли и места в системе развития финансового рынка Узбекистана остаются недостаточно систематизированными в научных исследованиях. Это обуславливает необходимость комплексного анализа финансовых технологий как элемента развития финансового рынка с учетом национальных особенностей и приоритетов социально-экономического развития страны.

Обзор литературы по теме.

Многочисленные работы авторов Зебец, Лебедева (2013), Козлов (2010), Dirk A. Zetzsche рассматривает финансовые технологии как структурный элемент современной финансовой системы, способствующий трансформации финансовых рынков и перераспределению функций между традиционными финансовыми институтами и цифровыми платформами. Автор подчёркивает, что FinTech оказывает значительное влияние на

институциональное развитие финансовых рынков и требует адаптации механизмов регулирования и надзора [1].

Peter Gomber в своих исследованиях анализирует цифровизацию финансовых рынков и роль финансовых технологий в развитии рыночной инфраструктуры, включая платёжные системы и электронные торговые платформы. По мнению автора, FinTech способствует повышению эффективности финансового посредничества и снижению транзакционных издержек на финансовом рынке [2].

Stijn Claessens рассматривает финансовые технологии с позиции их влияния на развитие финансовых рынков и финансовую стабильность, особенно в странах с формирующимися рынками. Автор отмечает, что FinTech расширяет доступ к финансовым услугам и способствует углублению финансового рынка при условии сбалансированного регулирования [3].

Thomas Philippon анализирует влияние цифровых технологий на эффективность финансовых рынков и делает вывод о том, что развитие FinTech способствует снижению стоимости финансового посредничества и повышению конкурентоспособности финансовых услуг [4].

Т.Ш. Шодиев в своих работах исследует процессы цифровизации финансового рынка Узбекистана и подчёркивает значение финансовых технологий в развитии платёжной инфраструктуры и расширении безналичных расчётов [5].

М.А. Расулов рассматривает финансовые технологии как важный фактор модернизации финансового рынка Узбекистана. Автор отмечает, что внедрение FinTech-решений способствует повышению доступности финансовых услуг и укреплению рыночных механизмов [6].

Ф.А. Норбоев анализирует перспективы развития финансовых технологий в национальной экономике и подчёркивает необходимость институциональной поддержки и совершенствования нормативно-правовой базы для устойчивого развития FinTech на финансовом рынке Узбекистана [7].

Анализ зарубежных и отечественных исследований показывает, что финансовые технологии рассматриваются как системный элемент развития финансового рынка, способствующий его модернизации, повышению эффективности и расширению финансовой инклюзии. Вместе с тем для Узбекистана сохраняется актуальность дальнейших исследований, направленных на адаптацию международного опыта FinTech к национальным условиям развития финансового рынка.

Методология исследования.

Анализ состояния, проблем и перспектив развития финансовых технологий на финансовом рынке Узбекистана обусловил необходимость комплексного учёта особенностей современного этапа цифровой трансформации, выявления ключевых тенденций и формирования обоснованных выводов относительно приоритетных направлений развития. В связи с этим в исследовании использованы методы сравнительного (пространственного) анализа, логического мышления, научной абстракции, индукции и дедукции. Также применялись методы анализа и синтеза, позволяющие систематизировать международный опыт и сопоставить его с национальной практикой развития финансовых технологий. Использование данных методов обеспечило целостность исследования и обоснованность выводов о роли и перспективах FinTech в системе развития финансового рынка Узбекистана.

Анализ и обсуждение результатов.

Развитие финансовых технологий оказывает системное влияние на структуру и функционирование финансового рынка Узбекистана, трансформируя традиционные сегменты рынка и формируя новые формы финансового посредничества. Проведённый анализ показывает, что FinTech становится одним из ключевых факторов модернизации финансовой инфраструктуры, повышения доступности финансовых услуг и усиления конкурентной среды.

В настоящее время на финансовом рынке Узбекистана наиболее активно развиваются следующие направления финансовых технологий:

- цифровые платёжные системы и электронные деньги;
- дистанционное банковское обслуживание и мобильный банкинг;
- онлайн-кредитование и цифровые скоринговые модели;
- технологии больших данных и искусственного интеллекта в финансовых услугах;
- цифровая идентификация и удалённая верификация клиентов.

Эти направления способствуют не только расширению использования безналичных расчётов, снижению транзакционных издержек и повышению финансовой инклюзии населения и бизнеса, но и формированию более прозрачной и эффективной финансовой инфраструктуры. Они создают предпосылки для ускоренного внедрения инновационных финансовых продуктов, повышения доступности финансовых услуг для широких слоёв населения и малого и среднего бизнеса.

Результаты анализа показывают, что внедрение финансовых технологий оказывает дифференцированное воздействие на основные сегменты финансового рынка (таблица 1).

Таблица 1

Влияние финансовых технологий на развитие сегментов финансового рынка Узбекистана*

Сегмент финансового рынка	Проявление FinTech	Результаты внедрения
Банковский сектор	Мобильный банкинг, онлайн-кредиты	Рост доступности услуг, ускорение операций
Платёжный рынок	Электронные платежи, QR-платежи	Снижение доли наличных расчетов
Рынок капитала	Цифровые торговые платформы	Повышение прозрачности операций
Страховой рынок	Онлайн-страхование, InsurTech	Упрощение оформления и выплат
Финансовые услуги МСП	FinTech-платформы	Расширение доступа к финансированию

*Источник: составлено автором на основе анализа национальной практики и научных источников.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что финансовые технологии способствуют формированию более гибкой и устойчивой модели развития финансового рынка Узбекистана. Наибольший эффект от внедрения FinTech наблюдается в платёжном и банковском секторах, где цифровые решения обеспечивают рост объёмов операций и расширение клиентской базы.

Вместе с тем выявлены и сдерживающие факторы развития финансовых технологий, к которым относятся:

- необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования;
- риски кибербезопасности и защиты персональных данных;
- недостаточный уровень цифровых компетенций у отдельных участников рынка.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что финансовые технологии выступают неотъемлемым элементом развития финансового рынка Узбекистана. Их дальнейшее распространение при условии институциональной поддержки и сбалансированного регулирования позволит повысить эффективность финансового посредничества, финансовую

инклюзию и устойчивость национального финансового рынка.

Международный опыт свидетельствует о том, что финансовые технологии стали одним из ключевых драйверов развития финансовых рынков, способствуя росту безналичных расчётов, расширению финансовой инклюзии и повышению эффективности финансового посредничества. В развитых и развивающихся странах FinTech активно интегрируется в банковский сектор, платёжные системы и рынок финансовых услуг.

В США финансовые технологии играют значительную роль в развитии платёжного рынка и альтернативного кредитования. По данным World Bank, доля безналичных платежей в общем объёме розничных транзакций в США превысила 80 %, при этом более 65 % платежей осуществляется с использованием цифровых и мобильных платёжных решений [8]. Объём рынка FinTech в США в 2023 году оценивался более чем в USD 520 млрд, что отражает высокую степень проникновения финансовых технологий в финансовый рынок.

В странах Европейского союза развитие FinTech сопровождается ростом цифрового банкинга. Согласно данным European Central Bank, свыше 70 %

взрослого населения ЕС регулярно использует онлайн-банковские сервисы, а количество FinTech-компаний в регионе превышает 7 тыс.. Это способствует снижению транзакционных издержек и повышению прозрачности финансовых операций [9].

Китай является одним из мировых лидеров по внедрению финансовых технологий. По данным Bank for International Settlements, доля мобильных платежей в розничных расчетах в Китае превышает 90 %, а количество пользователей цифровых платёжных платформ составляет более 1 млрд человек. FinTech-экосистемы способствовали значительному расширению финансовых

услуг для малого бизнеса и населения, ранее не охваченного банковской системой [10].

Сравнительный анализ международной практики применения финансовых технологий и текущего состояния финансового рынка Узбекистана показывает, что национальный рынок находится на этапе активного формирования FinTech-экосистемы. В отличие от развитых финансовых рынков, где финансовые технологии стали системным элементом финансовой инфраструктуры, в Узбекистане FinTech преимущественно сосредоточен в платёжном и банковском сегментах.

Таблица 2

Сравнительный анализ развития финансовых технологий: международная практика и Узбекистан*

Показатель	США	ЕС	Китай	Узбекистан
Доля безналичных платежей в розничных операциях	>80 %	~75 %	>90 %	~45-50 %
Использование онлайн-банкинга взрослым населением	>70 %	~70 %	>80 %	~35-40 %
Доля мобильных платежей	~60 %	~55 %	>90 %	~30-35 %
Развитие FinTech-экосистемы	Высокий уровень	Высокий уровень	Очень высокий	Средний уровень
Роль FinTech в финансовой инклюзии	Системная	Существенная	Ключевая	Формирующаяся

*Источник: обобщение международной практики и национальных тенденций.

Сравнительный анализ показывает, что по ключевым показателям внедрения финансовых технологий Узбекистан отстаёт от развитых финансовых рынков, однако демонстрирует устойчивую положительную динамику. Особенно заметен прогресс в сфере безналичных и мобильных платежей, что связано с активным развитием платёжной инфраструктуры и цифровых банковских сервисов.

В то же время уровень использования онлайн-банкинга и цифровых финансовых услуг в Узбекистане остаётся ниже, чем в США, ЕС и Китае. Это объясняется различиями в уровне цифровой

грамотности населения, масштабах FinTech-экосистемы и степени интеграции небанковских финансовых технологий в финансовый рынок.

Международная практика показывает, что высокий уровень проникновения FinTech достигается при одновременном развитии:

- цифровой инфраструктуры;
- конкурентной среды на финансовом рынке;
- нормативно-правовой базы, поддерживающей инновации;
- механизмов защиты пользователей цифровых финансовых услуг.

Для Узбекистана адаптация международного опыта предполагает постепенный переход от точечного внедрения финансовых технологий к формированию комплексной FinTech-экосистемы, охватывающей банковский сектор, платёжный рынок, страхование и рынок капитала.

Сопоставление международных показателей с национальной практикой позволяет сделать вывод о наличии значительного потенциала для расширения применения финансовых технологий на финансовом рынке Узбекистана. При условии институциональной поддержки и последовательного регулирования FinTech может стать одним из ключевых драйверов повышения эффективности, финансовой инклюзии и устойчивости национального финансового рынка.

Заключение и рекомендации.

Проведённое исследование показало, что финансовые технологии становятся одним из ключевых факторов развития и модернизации финансового рынка Узбекистана в условиях цифровой трансформации экономики. Внедрение FinTech-решений способствует повышению доступности финансовых услуг, снижению транзакционных издержек, ускорению финансовых операций и расширению финансовой инклюзии населения и бизнеса.

Анализ международной практики и её сопоставление с национальными

условиями свидетельствуют о том, что финансовый рынок Узбекистана находится на этапе активного формирования FinTech-экосистемы. Несмотря на отставание по ряду количественных показателей от развитых финансовых рынков, в стране наблюдается устойчивая положительная динамика развития цифровых платежей, дистанционного банковского обслуживания и онлайн-финансовых сервисов.

Установлено, что дальнейшее развитие финансовых технологий в Узбекистане требует комплексного подхода, включающего совершенствование нормативно-правового регулирования, развитие цифровой инфраструктуры, повышение уровня цифровой грамотности и усиление мер по обеспечению кибербезопасности. Особое значение имеет формирование благоприятной институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и поддержке FinTech-инициатив.

В целом результаты исследования подтверждают, что финансовые технологии обладают значительным потенциалом для повышения эффективности и устойчивости финансового рынка Узбекистана. Их последовательная интеграция с учётом международного опыта и национальных особенностей может стать одним из ключевых направлений дальнейшего развития финансового сектора страны.

Список использованной литературы:

1. Zetzsche D. A., Buckley R. P., Arner D. W., Barberis J. *From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance* // *New York University Journal of Law & Business*. – 2017. – Vol. 14, No. 2. – P. 393–446.
2. Gomber P., Koch J.-A., Siering M. *Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions* // *Journal of Business Economics*. – 2017. – Vol. 87, No. 5. – P. 537–580.
3. Claessens S., Frost J., Turner G., Zhu F. *FinTech Credit Markets around the World: Size, Drivers and Policy Issues* // *BIS Quarterly Review*. – 2018. – September. – P. 29–49.
4. Philippon T. *The FinTech Opportunity* // *NBER Working Paper*. – 2019. – No. 22476. – 42 p.
5. Shodiyev T.Sh. *Raqamli moliyaviy texnologiyalarning O'zbekiston moliya bozorini rivojlantirishdagi o'rni* // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – 2021. – № 4. – B. 56–64.

6. Rasulov M.A. Moliya bozorini raqamlashtirish va FinTech texnologiyalarining ahamiyati // *Moliya va bank ishi*. – 2020. – № 3. – B. 41-48.
7. Norboyev F.A. O‘zbekistonda FinTech texnologiyalarini joriy etish istiqbollari // *Iqtisodiy tadqiqotlar*. – 2022. – № 2. – B. 73-80.
8. World Bank. *Digital Financial Services*. – Washington, DC : World Bank Group, 2022. – 54 p.
9. European Central Bank. *Digitalisation in European Financial Markets*. – Frankfurt am Main: ECB, 2021. – 47 p.
10. Bank for International Settlements. *Annual Economic Report 2023*. – Basel : BIS, 2023. – 120 p.